

**passeios virtuais e literacia ambiental:
relato de uma experiência com vídeos 360 graus**

**virtual tours and environmental literacy:
report of an experience with 360-degree videos**

Fabiana Rossi da Rocha Freitas

Jornalista e colaboradora do *Atlas Ambiental* digital de Porto Alegre
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Porto Alegre, RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8426-9215>

Suely Fragoso

Professora Titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Porto Alegre, RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4690-4155>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17503600>

Resumo: O artigo propõe o relato de uma experiência virtual com vídeos 360 graus e dispositivos móveis realizada com um grupo de estudantes de Porto Alegre. O estudo qualitativo foi realizado em 2021 em uma escola de Ensino Fundamental em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Propomos refletir sobre o uso de passeios virtuais com vídeos 360 graus de áreas verdes como recurso didático para o desenvolvimento da Literacia Ambiental, com especial ênfase a um dos passeios virtuais realizados durante o estudo, referente à Amazônia. O referencial teórico da pesquisa contextualiza o desenvolvimento de Literacia Ambiental e o uso de Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) em atividades de aprendizagem. Operacionaliza os procedimentos metodológicos através de um método composto de design iterativo. Baseia-se, também, em estudos experimentais sobre o uso de Realidade Virtual em escolas, bem como em experiências virtuais realizadas por veículos de comunicação durante a pandemia. Um dos principais achados, de maneira geral, é a percepção da relevância desse tipo de experiência para o estímulo da sensibilização perante o meio ambiente, uma das dimensões para a Literacia Ambiental, especialmente devido à exploração lúdica inerente à visualização em primeira pessoa.

Palavras-chave: (1) Vídeos 360 graus; (2) Passeios virtuais; (3) Realidade virtual; (4) Literacia ambiental; (5) Educação ambiental.

Abstract: The article presents a report on a virtual experience using 360-degree videos and mobile devices conducted with a group of students from Porto Alegre, Brazil. The qualitative study took place in 2021 at an elementary school in Porto Alegre, Rio Grande do Sul. It aims

Letramento SocioAmbiental, Atibaia, 3 (2): 911-933, 2025

to reflect on the use of virtual tours with 360-degree videos of green areas as a didactic resource for the development of Environmental Literacy, with particular emphasis on one of the virtual tours carried out during the study — a visit to the Amazon. The theoretical framework contextualizes the development of Environmental Literacy and the use of Information and Communication Technologies (ICTs) in learning activities. The methodological procedures are operationalized through an iterative design approach and are also informed by experimental studies on the use of Virtual Reality in schools, as well as by virtual experiences promoted by media outlets during the pandemic. One of the main findings is the recognition of the relevance of this type of experience in fostering environmental awareness — one of the key dimensions of Environmental Literacy — especially due to the playful and immersive aspects inherent in first-person visualization.

Keywords: (1) 360-degree videos; (2) Virtual field trips; (3) Virtual reality; (4) Environmental literacy; (5) Environmental education.

Introdução

São muitos os motivos que levam os educadores a incluir passeios virtuais como parte de uma lição em sala de aula. Entre eles, destacamos a dificuldade ou impossibilidade de se deslocar fisicamente até determinado local, a diferença de custo em relação à promoção de excursões escolares presenciais e, não menos importante, o fascínio exercido pela própria tecnologia. Estudos anteriores já destacaram o potencial dos passeios virtuais com o uso de dispositivos de Realidade Virtual enquanto estratégia motivacional de aprendizagem que favorece a participação ativa do estudante (HEHR 2014), tanto em lições *literalmente imersivas*, que exigem o uso de equipamentos diferenciados, quanto em atividades *indiretamente imersivas*, tal qual a visualização de vídeos 360 graus através do *Google Cardboard* ou através do computador de mesa (*DesktopVR*).

Vale ressaltar, no entanto, que nossa motivação fundamental é a percepção da importância dos passeios realizados pelas escolas como aliados na educação de crianças e jovens, mesmo sem qualquer tipo de tecnologia envolvida. Essa relevância é devida ao que se denomina Interesse Situacional, que "denota certas condições e/ou estímulos no ambiente que foca a atenção e que causa uma reação emocional imediata que pode ou não pode durar ao longo do tempo (DOHN 2010: 339, tradução livre)¹. Em um estudo realizado com jovens de 17 a 19 anos para investigar de que forma o interesse situacional é estimulado em estudantes do último ano do Ensino Médio durante um passeio a um aquário (*field trip*), o autor citado concluiu, entre outras coisas, que, em uma situação concreta de aprendizagem, a experiência de interessar-se por algo é o resultado da interação dinâmica entre fatores individuais e situacionais.

Ainda que a visita de campo estudada por Dohn (2010) tenha sido presencial e não através de dispositivos de Realidade Virtual, suas descobertas nos ajudam a compreender os fatores em voga neste tipo de experiência de aprendizagem entre os jovens, em termos de conteúdo e interação com o ambiente. A partir de uma abordagem cognitiva e situada da motivação, na qual o conteúdo e o significado do objeto ou atividade de interesse em questão são mediados pelo contexto social, Dohn (2010) identificou cinco variáveis referentes aos "gatilhos" de interesse situacional estimulados no passeio ao aquário: envolvimento social, mão-na-massa (*hands-on*), surpresa, novidade e aquisição de informação. Esses gatilhos, verificados em passeios presenciais, nos ajudam a refletir de que forma as tecnologias digitais impactam na experiência em passeios virtuais com o uso dispositivos de Realidade Virtual (RV).

¹ No original: *Situation interest denotes certain conditions and/or stimuli in the environment that focus attention and that cause an immediate affective reaction that may or may not last over time.*

Neste último caso, um dos principais desafios é distinguir se o estudante está mais interessado na experiência tecnológica em si, por ser uma novidade, ou se, de fato, o formato da lição em RV é mais eficaz para a aprendizagem em comparação a outros métodos de ensino, como assistir a um vídeo no computador, assistir a uma palestra ou ler um livro sobre o mesmo tema. Por essa razão, muitas vezes as pesquisas procuram comparar experiências em RV com a mesma lição através de um vídeo convencional, como uma forma de controle das variáveis. O objetivo, em geral, é investigar a eficácia da lição, para saber se os alunos de fato aprendem mais ou retêm a informação por mais tempo por meio da RV.

No experimento que relatamos neste texto, reconhecemos o potencial do uso de dispositivos de Realidade Virtual para estimular a aprendizagem ativa e a autonomia na busca de informações, solução de desafios e problemas. É relevante apontar desde já, no entanto, que, a exemplo de Regis (2019), procuramos evitar a armadilha de considerar as TICs como meras ferramentas de ensino. Ao reconhecer seu protagonismo no processo de aprendizagem, identificamos seu papel de co-construção da realidade mediada que intensifica o engajamento emocional que ocorre durante a experiência, fator que pode potencializar a estimulação para a literacia ambiental.

Realidade virtual e a literacia ambiental

Pesquisadores do *Virtual Human Interaction Lab* (VHIL) da Universidade de Stanford têm explorado o uso de dispositivos de Realidade Virtual para facilitar o aprendizado sobre as mudanças climáticas e conservação ambiental (MARKOWITZ et al. 2018; QUEIROZ et al. 2018; FAUVILLE; QUEIROZ & BAIENSON 2020; MARKOWITZ & BAIENSON 2021). Os pesquisadores reconhecem que a mudança climática é um tema particularmente desafiador porque, apesar das evidências científicas e das projeções numéricas feitas pelos especialistas, os relatos baseados em textos falham em antecipar cenários futuros e mostrar aos indivíduos de que forma as mudanças climáticas de fato ocorrem (QUEIROZ et al. 2018). As mensagens propagadas pelos meios de comunicação de massa, dizem as pesquisadoras, “*tendem a histórias emocionalmente carregadas, na tentativa de segurar a atenção*” (QUEIROZ et al. 2018), porém já há evidências suficientes de que, em relação a esse tema, invocar o medo é contraproducente. Acrescentamos que a circulação de desinformação relacionada às mudanças climáticas (MAKI et al. 2018) não é menos contraproducente.

Para fazer frente ao cenário atual, Fauville; Queiroz & Bailenson (2020) afirmam que os indivíduos precisam desenvolver a literacia ambiental, ou seja, a habilidade de tomar decisões informadas a respeito do meio ambiente, visando o bem coletivo. Os mesmos autores apontam que a

literacia ambiental envolve quatro dimensões: a) conhecimento; b) disposições; c) competências; d) comportamento ambientalmente responsável (FAUVILLE; QUEIROZ & BAIENSON 2020: 94-96).

O **Quadro 1** apresenta as descrições das quatro dimensões de forma a guiar as considerações sobre nosso próprio estudo.

Quadro 1 - Dimensões para literacia ambiental

Dimensão	Descrição
Conhecimento	Ser alfabetizado ambientalmente requer conhecimentos em Ciências da Terra, sistemas físicos e ecológicos. Também é necessário reconhecer as influências sociais, políticas, econômicas e culturais relacionadas aos problemas ambientais. Compreender que existem múltiplas soluções para estes desafios.
Disposição	Sensibilidade, atitude perante o meio ambiente, presunção da responsabilidade pessoal, auto-eficácia, motivação e intenção para agir.
Competências	Habilidades como identificar, analisar, avaliar, fazer julgamentos pessoais acerca dos problemas ambientais, fazer perguntas relevantes, argumentação, bem como criar e avaliar estratégias para resolver os problemas ambientais.
Comportamento ambientalmente responsável	Comportamentos pessoais ou coletivos para solucionar ou prevenir novos problemas ambientais.

Fonte: As autoras (2022), com base em Fauville; Queiroz & Bailenson (2020).

Fauville et al. (2020) alertam que:

... para ser considerada alfabetizada ambientalmente, uma pessoa precisa possuir as quatro dimensões da literacia ambiental (conhecimento, disposições, competências e comportamento ambientalmente responsável) em vários graus (FAUVILLE et al. 2020: 104). [Tradução nossa].²

² No original: *To be considered environmentally literate, a person needs to possess the four dimensions of environmental literacy (knowledge, dispositions, competences and environmentally responsible behavior) in various degrees. Moreover, enhancing one of these dimensions might help the individual move forward in the other dimensions, creating a network between all four. It is therefore essential to investigate how VR can promote each of these dimensions in order to have a holistic impact on the development of environmental literacy among the public.*

Os autores defendem que, em virtude da multimidialidade, a Realidade Virtual é uma ferramenta com potencial para promover esse desenvolvimento.

Esse entendimento converge com as percepções dos pesquisadores do *Laboratório de Cognição* (Cibercog) da UERJ. Para Regis (2008), o diferencial das tecnologias digitais de informação e comunicação (TICs) vai além da capacidade de transpor e expressar linguagens e gramáticas provenientes de diversos tipos de mídia. Diferentemente das mídias que as precederam, as TICs, afirma a autora, não demandam dos indivíduos apenas atividades mentais e interpretativas, mas também ações do corpo e habilidades cognitivas não menos importantes na tarefa de dar sentido às experiências. Essa visão, à qual nos filiamos, vem sendo pesquisada através de estudos exploratórios e experimentais a fim de dar conta das relações estabelecidas entre comunicação, tecnologia e cognição (REGIS 2008, 2011, 2019; RÉGIS & MESSIAS 2012).

No contexto de reconfiguração midiática deflagrado pelas tecnologias digitais, Regis destaca dois fatores que considera especialmente relevantes: o primeiro é o surgimento crescente de novos equipamentos e interfaces para dar suporte às remediações tecnológicas. É o caso, cita Regis (2008), dos equipamentos de Realidade Virtual, bem como dos aparelhos celulares com tecnologia cada vez mais avançada. Enquanto a tecnologia avança, tais dispositivos tendem a exigir do usuários um refinamento das habilidades táteis finais, visuais, sonoras, bem como compreensão de interfaces e softwares. O segundo fator impactante diz respeito à comunicação em rede e móvel, que favorece a produção, troca e compartilhamento de informações.

Após uma ampla revisão teórica interdisciplinar, Regis (2008) aponta as potencialidades do estudo das TICs no campo da Comunicação a partir das ciências cognitivas, uma vez que *“a mente atua em conjunto com o corpo e suas interações com os outros e os objetos técnicos para as investigações de produtos e práticas de comunicação e entretenimento”* (REGIS & MESSIAS 2012: 25). Em seus estudos, a autora mapeou cinco categorias para o estudo das *“competências cognitivas”*, entendidas como o conjunto de conhecimentos (saberes), habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser) necessárias para os usos, criações e recombinações de linguagens, interfaces e códigos promovidos pelas tecnologias digitais nas práticas de comunicação e de entendimento contemporâneas (REGIS 2008: 35).

As cinco categorias de competências cognitivas mobilizadas pelas TICs propostas pela autora são: a) cibertextuais; b) lógicas; c) criativas; d) sensoriais; e) sociais. Embora as apresente em separado para fins didáticos, Regis (2008) enfatiza que elas operam de forma integrada e que algumas habilidades cognitivas são desenvolvidas justamente a partir das intersecções. Organizamos as cinco categorias propostas por Regis (2008) no **Quadro 2**, a fim de nos guiar, posteriormente, na análise de vídeos 360 graus.

Quadro 2 - Competências cognitivas mobilizadas pelas TICs

Categoria	Descrição	Competências cognitivas
Cibertextualidade	Compreende o conjunto de características das TICs que permitem a hibridização de meios, linguagens e textualidades	Demanda de esforço não-trivial que requerem habilidades sensoriais e lógicas. Exemplo: leitura não-linear, produção e associação de diferentes conteúdos
Logicidade	Refere-se ao estímulo às atividades mentais ligadas à lógica e resolução de problemas	Tarefas que aprimoram o caráter lógico: tomada de decisão, análise e reconhecimento de padrões, atividades associativas e orientação espacial.
Criatividade	Dedica-se às habilidades que estimulam a criação e participação em atividades colaborativas na rede	Estímulo à construção de conhecimento através da criação de conteúdos e produtos, sejam autorais e inéditos, ou por meio de mixagens, <i>fanfictions</i> , <i>mashups</i> , através do uso de tecnologias da Web 2.0 (ex: blogs)
Sensorialidade	Examina como as tecnologias despertam diversos sentidos e desafiam capacidades sensoriais, perceptivas, táteis, imersivas e de atenção durante o uso de <i>gadgets</i> como os aparelhos celulares e os capacetes de realidade virtual	Uso da atenção e da percepção seletiva para localizar a informação desejada. Ex: telas sensíveis ao toque, habilidades de visualização, manuseio de controles remotos.
Sociabilidade	Refere-se ao modo como as tecnologias digitais incentivam o indivíduo a buscar diferentes mídias em busca da informação desejada e engendrar processos de colaboração com outros indivíduos em comunidades diversas para partilha de referências	Estímulo à participação através de comentários, comunidades virtuais, listas de discussão, softwares colaborativos. Redes de relacionamento tornam-se recursos complementares de cognição dos programas e mídias móveis.

Fonte: As autoras (2021), com base no trabalho de Regis (2008).

Outra contribuição fundamental do trabalho de Regis (2008) para o nosso estudo consiste na pontuação da importância dos afetos nos processos

cognitivos, um alerta para a necessidade de atentarmos ao papel das emoções na orientação de sentido, na forma como essas emoções são sentidas e comunicadas pelos indivíduos.

Processos cognitivos envolvem não apenas a linguagem simbólica e representacional, mas todo o tipo de sinais e estímulos sensoriais e perceptivos que permitem tanto a formulação de códigos e linguagens atuantes em um regime de representação, quanto de outros processos de percepção, intensidades e afetos que extrapolam o campo da linguagem, embora construam idealmente nossas práticas comunicativas e de sociabilidade (REGIS 2008: 35).

Neste contexto, Regis & Perani (2010) defendem que

... os processos de digitalização e integração de mídias característicos das TIC estimulam práticas lúdicas e de comunicação (exploração de ambientes, busca de informações, aprendizagem de novas linguagens e softwares) que requerem um refinamento em habilidades cognitivas (REGIS & PERANI 2010: 12).

Essa compreensão do lúdico como uma experiência exploratória converge com a opinião de Bailenson (2018), para quem a diversão de explorar um ambiente desconhecido é parte importante do processo de transferência de aprendizado, que ocorre, por exemplo, quando o estudante desenvolve a habilidade de aplicar aquele conhecimento aprendido a outras situações ou contextos.

Além disso, a experiência da RV implica um envolvimento sensorial por parte do usuário, que varia conforme o nível de imersão (FRAGOSO 2002). Assim, se há a intenção de construir uma narrativa que promova, de fato, a imersão no conteúdo, o *storytelling* precisa acompanhar este esforço no tange os estímulos ressaltados e os sentidos acionados a cada ponto de interesse ou situação. Vale a pena ressaltar também que produzir um roteiro e criar uma narrativa para RV precisa considerar que a história está sendo contada para o acionamento simultâneo de mais de um sentido, adicionado da capacidade de ter múltiplas perspectivas de uma mesma cena. As melhores indicações sobre as narrativas adequadas a tais condições advém dos chamados “*estudos de jogos*” (FRAGOSO & AMARO 2018), sobretudo os voltados para os videogames. Outro conjunto de possibilidades em que as pesquisas na área da educação e os estudos dos jogos digitais convergem é o questionamento da necessidade da existência de narrativa nos conteúdos de RV. Para Baileson, por exemplo,

... a lição deveria simplesmente emergir da experiência como um processo ativo de descoberta. Ou a experiência em RV deveria alternar entre fazer e contar, períodos de descoberta seguidos pela narrativa para encapsular as descobertas (BAILENSEN 2018: 160).

As percepções apresentadas até aqui foram importantes para a experiência de aprendizagem sobre a natureza com vídeos 360 graus que apresentamos no presente texto.

Antecedentes:
realidade virtual como apoio ao desenvolvimento de literacia ambiental

Em um artigo específico sobre o uso de passeios virtuais (*virtual field trips*) em RV para facilitar o entendimento de crianças, jovens e adultos sobre as mudanças climáticas, Markowitz et al. (2018) afirmam que a educação ambiental é difícil porque os assuntos são complexos e desafiadores. Com base em pesquisas e experimentos controlados em laboratório com usuários, os autores consideram que

... as pessoas podem se sentir indecisas ou ter incertezas sobre as mudanças climáticas especialmente porque elas não conseguem ver o ambiente mudando em primeira mão ou de forma regular (MARKOWITZ et al. 2018: 4) [Tradução nossa].³

Outra razão é que geralmente os impactos acontecem a longo prazo e em áreas remotas, o que facilita uma desconexão psicológica e acaba resultando na falta de preocupação individual em relação aos problemas ambientais, que vão sendo cada vez mais subestimados. Os autores realizaram quatro experimentos em escolas, sendo dois em laboratório e outros dois em campo. Ao todo, mais de 270 participantes, com idades variadas, mas principalmente adolescentes, experienciaram o conteúdo criado para mostrar como acontece o aumento da acidez das águas do oceano e quais são seus efeitos. A visualização foi realizada através de *Head Mounted Display* (HDM) e os resultados obtidos através de auto-relato e por meio de questionários antes e depois dos testes. Os resultados apontam ganho de conhecimento, aumento da curiosidade e mostraram atitudes positivas em relação ao meio-ambiente na comparação entre os testes feitos antes e depois das experiências. Outra percepção tem a ver particularmente com o conhecimento espacial, visto que os participantes demonstraram aprender mais em situações de incorporação, quando, por exemplo, assumiram o papel de um coral ou de um mergulhador.

Outro antecedente interessante, também tematizando a acidificação dos oceanos, foi o lançamento do vídeo 360 graus *Immerse* (JOURNEY 2020) nos perfis da *National Geographic* em 2020. O diferencial deste caso não é apenas relacionado ao vídeo em si --- um passeio virtual no oceano através de um vídeo 360 graus em estilo documental --- mas sua divulgação pela

³ No original: ... people may feel undecided or uncertain about climate change specifically, because they cannot see the environment changing first-hand or on a regular basis.

National Geographic Classroom, em um conjunto de palestras mediado pela plataforma Zoom e posteriormente publicado no canal do *YouTube*. Educadores e estudantes do mundo inteiro se inscreveram para participar, por videoconferência, deste enorme auditório para palestras com fontes especialistas da *NATGEO*.

Uma das especialistas convidadas para participar dos encontros ao vivo foi a bióloga marinha Erica Woolsey, pesquisadora da área de RV, que convidou crianças, adolescentes, pais e educadores para mergulharem junto com ela, ao vivo, pelo Zoom. A ideia é que todos clicassem no *hiperlink* do vídeo 360 graus ao mesmo tempo, “*mergulhando juntos*” no oceano. Na **Figura 1**, divulgada durante a palestra, a pesquisadora mostra, ao vivo, como seria possível realizar o passeio, em casa, de várias formas: seja através de um óculos de RV, um visualizador de papelão, o *Google Cardboard*, ou ainda pelo Desktop RV. Ao final, a mediadora da *National Geographic Classroom*, estimulou que pais e educadores postassem os trabalhos produzidos pelas crianças e adolescentes através da plataforma *Twitter*, usando a *hashtag* *#ExplorerClassroom* para compartilhar desenhos, histórias, notícias e vídeos criados a partir do tema da aula online.

O estímulo à propagabilidade do conteúdo, bastante trabalhado na área da educação, mobiliza as competências cognitivas relacionadas à sociabilidade (REGIS 2008), apresentadas anteriormente, favorecendo o senso de comunidade através compartilhamento de experiências sobre o cuidado com a natureza. O sucesso dessa experiência de fruição de vídeos 360 graus à distância, por videoconferência, foi uma inspiração central da metodologia do estudo que apresentamos neste texto.

Outra referência para nossa pesquisa foi um estudo realizado em escolas rurais na Índia por Rasheed; Onkar & Narula (2015). Trata-se de um experimento com base em um conteúdo inédito em vídeo de 360 graus, no qual os pesquisadores indianos optaram por criar uma experiência de aprendizagem de baixo custo, para garantir a viabilidade de eventual efetiva implantação em escolas públicas na Índia. O vídeo em 360 graus foi visualizado pelos estudantes através de HDM criado para o projeto a partir do modelo do *Google Cardboard*, além de fones de ouvido. Este antecedente é importante pois estudos experimentais têm como objetivo testar não só a viabilidade técnica e financeira do uso da tecnologia, mas elencar potencialidades de usos em sala de aula. Em nosso estudo, procuramos levar em consideração outros aspectos que podem ser contemplados na ideia de eficácia no ensino, como a viabilidade, além do envolvimento social, afetivo e motivacional dos passeios virtuais. Por isso, em vez de comparar o uso de vídeos 360 graus com um vídeo convencional ou uma palestra, direcionamos nossa atenção a outras variáveis relacionadas à sensibilização em relação à natureza e a eficácia no uso de tecnologias.

Procedimentos metodológicos

A experiência com vídeos 360 que apresentamos corresponde à terceira etapa de um estudo operacionalizado com o *Método Composto e Design Iterativo FCECF* (PEREIRA & FRAGOSO, 2016). O estudo completo abrangeu três vídeos 360 graus: dois deles foram criados especialmente para o estudo e um terceiro, gravado na Floresta Amazônica e disponível online, ao qual daremos especial atenção neste texto. A experiência foi realizada entre outubro e novembro de 2021 e contou com a participação de cinco professores e quatro estudantes entre 14 e 15 anos, alunos dos anos finais do Ensino Fundamental em uma escola pública de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O critério para o recrutamento das escolas foi a pré-existência de um planejamento para o ensino remoto e/ou híbrido capaz de incluir a atividade proposta por este projeto no segundo semestre de 2021.

Estudos com dispositivos de RV e usuários são feitos pessoalmente, na maioria dos casos. Entretanto, em virtude da COVID-19 e da imprevisibilidade do ano letivo em 2021, a pesquisa foi realizada à distância⁴, utilizando métodos de coleta de dados apropriados para a internet (FRAGOSO; RECUERO & AMARAL, 2013), com o preenchimento de formulários online, entrevistas e observação participante através de plataformas de videoconferência.

Os *workshops* com os estudantes duraram, em média, três horas, com intervalo para o recreio, de cerca de vinte minutos. Foram realizados, ao todo, três passeios virtuais. O intervalo foi realizado depois do **Passeio 1** (Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre). Na sequência da pausa, foram realizados o **Passeio 2** (praça Pedro Vergara, perto da escola, em Porto Alegre) e **Passeio 3** (Floresta Amazônica). Nenhum estudante relatou desconforto físico ou emocional durante a experiência.

Método FCECF

O método escolhido para orientar a pesquisa foi desenvolvido a partir do mapeamento e combinação de referências e diretrizes utilizadas em diversos projetos de jogos, tanto analógicos quanto digitais. Foi constituído a partir dos princípios do Design Iterativo, oriundo das Ciências da Computação. Ele está baseado na estratégia de tentativa e erro, e é, prioritariamente, centrado no usuário (PEREIRA & FRAGOSO 2016). Isso implica na realização de diversos testes com protótipos que, neste projeto, seriam os vídeos 360 graus produzidos para os passeios virtuais.

O processo projetual do FCECF é dividido em cinco grandes etapas, de acordo com Pereira & Fragoso (2016), a serem descritas a seguir: a)

⁴ A mediação tecnológica foi através da plataforma de videoconferência *Teams*, da Microsoft, escolhida pela UFRGS para as aulas e estudos à distância naquela ocasião. Os questionários foram disponibilizados através da plataforma online *Google Forms*.

Fundamentação; b) Conceituação; c) Estruturação; d) Construção; e) Finalização.

No **Quadro 3**, a seguir, descrevemos as cinco etapas e informamos como cada uma delas foi trabalhada em nosso estudo com vídeos 360 graus.

Quadro 3 - Processo projetual da experiência com vídeos 360 graus

Etapa	Descrição do processo	Experiência com vídeos 360
Fundamentação	Levantamento de informações: público-alvo, casos similares, tema, aspectos técnicos, tecnologias disponíveis, tempo de produção, custos, etc.	Opção pelo baixo custo e sem necessidade de laboratório, conteúdo através de vídeos 360 graus. Público a partir de 11 anos. Observação de casos similares em empresas de mídia. Uso de <i>smartphone</i> , plataforma YouTube e HMD de papelão.
Conceituação	Estabelecimento de critérios e delimitação de escopo. Flexível, com capacidade de ajuste à realidade. Exemplos: duração do jogo, temas adequados ao público, etc.	Criar passeio virtual para experimento. Planejar a co-criação da atividade de aprendizagem com professores e alunos através do Teams. Locais dos passeios virtuais definidos.
Estruturação	Início da criação e do processo iterativo de design. Inicia com o <i>self-testing</i> . Uso de ferramentas para brainstorming. Criação de uma série de alternativas iniciais para o projeto (temas, mecânicas, sistemas, estética, narrativa, etc).	Gravação de vídeo 360 graus para <i>self-testing</i> . Realização reunião com professores para verificar as limitações técnicas: tipo de celular e acesso à internet. Definição de critérios para escolha dos participantes. Escolha dos vídeos do passeio.
Construção	Etapa mais longa, de maturação e desenvolvimento. Sessões de <i>playtest</i> com usuários em ciclos iterativos. Tomada de decisões sobre diretrizes. Testes de novas possibilidades e solução de problemas. Refino gradual para a criação do primeiro protótipo. Pode retornar à etapa anterior.	Aprovação do estudo na Comissão de Ética da UFRGS, incluídos os termos específicos de autorização para estudantes, professores e pesquisadores. Criação de um vídeo-convite para os estudantes; Realização de <i>workshops</i> com professores para os <i>playtests</i> .
Finalização	Produção técnica da versão testada para entrega: arte final, programação, etc. Nesta etapa não devem ocorrer	<i>Playtests</i> realizados. No primeiro <i>workshop</i> , participaram três alunos. No segundo, apenas um participante. Todos participaram da entrevista realizada ao longo

alterações no design do projeto.

do *workshop*. Dois dos quatro estudantes preencheram o questionário online enviado através de link do *Google Forms*. O link foi enviado pela professora, a pedido da pesquisadora.

Fonte: As autoras (2022), a partir de Pereira & Fragoso (2016)

Google Cardboard

O visualizador escolhido para a realização dos testes deste projeto é do modelo V1 do *Google Cardboard*. Feito de papelão, o dispositivo possui instruções em inglês e passo-a-passo ilustrado. Este modelo foi escolhido visando deixar as mãos do usuário livres, sem a necessidade de segurar o dispositivo. A Figura 1 mostra o dispositivo montado e pronto para uso, já com o gatilho usado para estabilizar a posição do aparelho celular dentro do visualizador. As instruções foram traduzidas para o português.

Figura 1 - Imagens do visualizador *Google Cardboard*

Fonte: As autoras (2021).

Os participantes receberam, na escola, o *kit* de preparação para o passeio virtual, no mesmo dia da experiência. Cada *kit* continha uma carta de apresentação sobre a pesquisa, um *kit* para montar o visualizador de

papelão, instruções traduzidas para o português para auxiliar na montagem, além de uma folha impressa com os QR Codes para acessar os vídeos 360 graus no *YouTube*. O kit foi entregue para os alunos pelos professores que acompanharam a experiência, que atuaram como facilitadores durante todo o passeio. A **Figura 2** apresenta os elementos recebidos pelos participantes.

Figura 2 - Conteúdo dos Kits distribuídos aos participantes antes do passeio virtual

Fonte: As autoras (2022).

Vídeos 360 graus utilizados nos passeios virtuais (*virtual field trips*)

As gravações dos dois passeios virtuais produzidos para o estudo foram realizadas com uma câmera esférica *Nikon Key Mission*, em duas áreas verdes de Porto Alegre: no *Parque Moinhos de Vento* e na *Praça Pedro Vergara*. As gravações no parque seguiram as indicações da trilha ecológica criada pela *Secretaria Municipal do Meio-Ambiente (SMAM)* (MACIEL 2014), enquanto as da praça foram orientadas para um passeio presencial projetado a partir de uma trilha ecológica já existente, criada com a metodologia do *Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano (LIAU)*⁵.

⁵ O LIAU é uma tecnologia socioeducativa criada a partir de um convênio entre o *Instituto de Geociências da UFRGS* e a *Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre*, em 1999, um ano após a publicação da versão impressa do *Atlas Ambiental de Porto Alegre*. O LIAU foi idealizado pelo coordenador-geral do Atlas Ambiental, o geólogo e professor da UFRGS, Rualdo Menegat, que treinou professores da rede pública para utilizar a obra em atividades pedagógicas.

Depois de editados com o uso de *softwares* compatíveis, os vídeos foram postados em um perfil no *YouTube* criado para o estudo, chamado *Projeto Atlas 360*⁶.

O terceiro passeio foi realizado com o minidocumentário *Cipó de Jabuti*⁷, disponível no *YouTube*. O vídeo foi gravado na Floresta Amazônica, em uma unidade de conservação. A história do curta-metragem narra o cotidiano das comunidades ribeirinhas do Rio Negro, enfatizando como a população local garante um bem-viver entre as pessoas e o ecossistema ao redor delas. O minidocumentário aborda os temas de sustentabilidade, redução de desigualdades e conservação de tradições regionais. É um trabalho cuja coautoria é compartilhada entre Odenilze Ramos; Rafael Bittencourt & Guilherme Novak, em parceria com membros da Comunidade Global Shapers de todo o Brasil (SEMA 2019).

Além de imagens de áreas verdes, como os passeios gravados no parque e na praça de Porto Alegre, este vídeo possui dois diferenciais: possui trilha sonora e narração. O narrador é amazonense e morador de uma comunidade ribeirinha. Ele conta a história local de como o cipó apareceu na floresta, e apresenta para o espectador a vila de moradores, contando como as pessoas vivem através do turismo sustentável na Amazônia.

A **Figura 3** mostra um estudante durante o passeio virtual na Floresta Amazônica. Todos os estudantes gostaram do estilo documental e da sensação de ouvir uma história enquanto podiam olhar ao redor do ambiente onde a narrativa transcorre. A presença de uma professora como uma das entrevistadas foi percebida pelos estudantes e celebrada. Também foi positiva a aceitação da presença de mais estímulos aos órgãos de sentido: infolegendas para ver, discurso oral e música para ouvir, além de informações para acionar o pensamento. Aqui, os movimentos dos estudantes ficam mais restritos ao próprio eixo de cada um. De maneira geral, os alunos falaram menos durante a experiência exploratória na floresta. A música, dizem os estudantes, inspirou a concentração e tímidos passos de dança.

⁶ Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCy5XmLPLHeeSdvKTN7QHiHg>. Acesso em: 04/08/2025.

⁷ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DwWIy6mQgEE> Acesso em: 04/08/2025.

Figura 3 - Participante durante o passeio virtual na Floresta Amazônica

Fonte: As autoras (2022)

Para identificar como se manifestam as práticas lúdicas e de comunicação de maneira aplicada, e compreender como esse tipo de atividade com TICs pode ajudar a desenvolver competências da Cibercultura, foi observado como os estudantes agem perceptualmente em relação às oportunidades criadas intencionalmente ao longo dos três passeios virtuais para compreender a disposição para a ação: o manuseio do *smartphone*, o uso de *QR Codes*, *hiperlinks* e montagem do visualizador, entre outras.

Resultados e discussões

O estudo que relatamos, de caráter qualitativo, abordou o potencial de passeios virtuais realizados com vídeos 360 graus e visualizadores de papelão para o desenvolvimento da Literacia Ambiental. Concluímos que a RV constitui um recurso didático potencialmente útil para produzir experiências lúdicas de aprendizagem que estimulam a conexão de crianças e adolescentes com a natureza.

Percebemos que os passeios virtuais estimularam os interesses situacionais através de gatilhos muito similares aos passeios presenciais relatados por Dohn (2010). No passeio virtual à Amazônia, observamos especificamente os gatilhos de surpresa, novidade, mão na massa, aquisição de informação e envolvimento social.

Os participantes relacionam o aprendizado à diversão, convergindo com as observações de Regis & Perani (2010). Na atividade ficou com uma

sensação maior de conhecimento adquirido, conforme relatam os participantes nos questionários respondidos após a experiência.

Quando a experiência com vídeos 360 graus é atravessada pelo lúdico, estimulando órgãos de sentido, algo muda. O gatilho de exploração se expande na tentativa de colocar a mão na água e de sentir as texturas durante o passeio virtual. Conhecer florestas, a fauna e a flora brasileiras, por exemplo, passa a ser uma experiência exploratória incorporada, que vai além do processamento de informações sobre as Ciências da Natureza.

Pela perspectiva do fenômeno lúdico, emerge que a ação dos estudantes no vídeo 360 graus é perceptivamente orientada pela contação de histórias sobre o lugar que, graças à mediação tecnológica, passa a ser possível - concretamente e encantadoramente - passear. Ou seja: conhecer de forma incorporada, com os órgãos de sentido, como sugere Varela (VARELA 2004).

Igualmente relacionado ao mecanismo físico de percepção, o interesse situacional de "mão-na-massa", também identificado por Dohn (2010) em passeios presenciais, igualmente se manifesta na vontade de explorar o ambiente com os órgãos de sentido. Esse interesse foi percebido durante as entrevistas, por exemplo, quando os estudantes responderam o que mais gostariam de ver no vídeo 360 graus da Amazônia.

Pesquisadora: *Pensando na conexão com a natureza, o que mais que a gente poderia pensar nesse passeio da Amazônia?*

Participante 1: *Uns bichinhos diferentes, uns filhotinhos*

Participante 2: *Eu queria sentir o cheiro do ambiente! É agonizante. Sentir o cheiro e não era o que eu imaginava. Parecia igual, mas não era. Era confuso.*

Participante 1: *Fake reality.*

Participante 1: *Na parte perto do lago, deu vontade de sentir a água.*

É nesse sentido que o interesse situacional de envolvimento social pode ser percebido na análise desta experiência com passeios virtuais, através das mesmas subcategorias criadas por Dohn (2010) no passeio presencial do aquário: através do senso de pertencimento à comunidade e pela sensação de estar junto como um grupo (DOHN 2010). Vale destacar que esse aspecto do interesse situacional está diretamente relacionado com a competência cognitiva Sociabilidade (REGIS 2008).

No **Quadro 4** apresentamos a sintetização dos achados da pesquisa em relação às potencialidades observadas na experiência analisada acerca do uso de vídeos 360 graus para o desenvolvimento das competências da Cibercultura identificadas originalmente por Regis (2008).

Quadro 4: Síntese dos resultados em relação às competências cognitivas da Cibercultura

Competência cognitiva	Potencialidades observadas na experiência
Cibertextualidade	Hibridização de meios e linguagens. Propõe-se que há uma lógica de mobilização ontológica na experiência em primeira pessoa. Sugere-se observação dos atravessamentos corporificados na representação. Estudantes se dizem guiados perceptualmente por infolegendas, músicas e discurso oral da narração.
Logicidade	Atualização do atual ensino do pensamento espacial em Ciências da Natureza. Atividades associativas. Orientações e referências pessoais, comparação do tamanho de objetos, biologia, etc. Aprendizagem conceitual e procedimental.
Criatividade	Atravessamentos midiáticos como ativadores culturais e mobilização lúdica para aquisição de conhecimentos. Potencial inventivo para solucionar problemas e criar novos projetos. Referências de RPG, séries, etc.
Sensorialidade	Corpo (tátil) foi o mecanismo físico de percepção mais desafiado. Tentativa de se abaixar para "ver" mais de perto, a vontade de sentir o vento e a água. Tempo para explorar e curiosidade em relação ao lugar. Audição: história narrada oralmente. O exercício da autopercepção corporal durante o uso da tecnologia estimula a conscientização e autogestão
Sociabilidade	Compartilhamento de saberes e cooperação entre professores e estudantes, e entre os próprios alunos. Receptividade para pertencer a um grupo/coletivo, envolvimento com a comunidade. Chama a atenção a ideia de envolvimento social, que vai além de interação social.

Fonte: As autoras (2022), a partir das categorias de Regis (2008).

Podemos afirmar, portanto, que houve a mobilização das quatro dimensões indicadas para a Literacia Ambiental (FAUVILLE; QUEIROZ & BAIENSON 2020). Destacamos que três delas (o conhecimento, as competências e o comportamento ambientalmente responsável) se integram por meio aos afetos e, conseqüentemente, criam novas disposições para o agir (a disposição).

As tendências disposicionais para a ação percebidas neste estudo sugerem que o design da experiência de aprendizagem e a participação

ativa do professor têm influência na experiência de presença do estudante. Sendo assim, notamos que, dentre as quatro dimensões para o desenvolvimento da Literacia Ambiental, a mobilização dos indivíduos foi estimulada pelo lúdico - entendido aqui como experiência exploratória (REGIS & PERANI 2010).

As transcrições das entrevistas dos participantes durante o passeio virtual à Floresta Amazônica apresentadas a seguir exemplificam a questão do envolvimento social, ilustrando de que forma o lúdico se manifesta através da exploração dos ambientes e do aprendizado de novas linguagens.

Participante 1: **viajar por vídeo foi bem legal**, porque eu nunca pensei nem em ver a Amazônia em vídeo!

Participante 3: eu já conheci de outras formas, mas **no 360 a gente se sente ali**. Num documentário, numa reportagem, só mostra a imagem de uma câmera, de longe, mais alta.

Participante 1: e só foca naquilo. No 360 a gente pode assim... **(gira a cabeça)...ooooo!**

Participante 3: Na hora de ver um tipo de árvore, eu posso olhar pro lado e ver outro tipo de árvore, **com mais liberdade**.

Participante 3: mostra a **cultura de outras pessoas**. Das tribos...amazon... (fica em dúvida)

Participante 1: *amazonenses* (completa o colega)

Na literatura de estudos experimentais de RV para usos na área da educação percebe-se que é uma prática comum que um teste seja realizado, dias ou semanas depois do experimento, para verificar se os conhecimentos foram, de fato, processados pelo estudante. Materiais de consulta e outros recursos didáticos de aprofundamento dos conceitos geralmente são fornecidos antes ou depois da experiência para facilitar a memorização e o despertar da curiosidade sobre o tema. A esse respeito, registramos uma questão relacionada à materialidade da experiência, tanto do *Google Cardboard* como de sua relação com os mecanismos físicos de percepção.

A partir dos relatos é possível perceber a relação do interesse situacional (DOHN 2010) durante o passeio e a aquisição de conhecimento informativo através da visão em primeira pessoa. Um dos participantes aponta que a exploração incorporada pode não ser um facilitador para a aprendizagem de novos conhecimentos durante o passeio, por conta da atenção.

Entendemos que a incorporação do conhecimento requer ação recorrente e oportunidade para a emergência do novo se manifestar. Logo,

não é possível que o comportamento do sujeito seja atualizado e se torne ambientalmente responsável apenas com os passeios virtuais através de RV. Esta é uma experiência que precisa ser complementada com outros estímulos, de maneira transmídia. Trata-se de um chamado para a ação. Isso significa que após o passeio virtual, o professor ou facilitador pode aproveitar a oportunidade para inspirar ou emocionar para a mobilização seguinte.

Talvez o *call to action* da última dimensão para o desenvolvimento da Literacia Ambiental precise ser do tipo inventivo, baseado em projetos práticos, que exijam a investigação de informações e criação de composições por parte dos próprios estudantes, com autonomia e protagonismo. Esta também é uma fase importante para estimular a fruição das competências cognitivas, especialmente de criatividade, logicidade e sociabilidade, que são inspiradoras para a ação. Nesse sentido, a processualidade da informação exige uma “*afinação lúdica*” (REIS 2018) para estimular o reencantamento do concreto e a mobilização ontológica, a disposição para agir.

Conclusão

O trabalho que aqui apresentamos foi construído no contexto das motivações adicionais trazidas pela pandemia da COVID-19, mais propriamente imediatamente após o retorno às atividades normais, após a pandemia, em 2021. Nessas circunstâncias, portanto, foi realizado o estudo de uma experiência virtual com vídeos 360 graus com um grupo de estudantes de uma escola de Ensino Fundamental em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Aqui, relatamos, de forma qualitativa, o uso de recursos didáticos para o desenvolvimento da Literacia Ambiental, com especial ênfase em um dos passeios virtuais realizados durante o estudo, referente à Amazônia.

Após a apresentação dos antecedentes teóricos, especialmente a Literacia Ambiental e o papel das TICs no desenvolvimento de competências cognitivas, exemplificamos experimentos anteriores que inspiraram as atividades práticas realizadas. O experimento foi projetado conforme um método composto de design iterativo e teve a participação ativa de professores da escola envolvida.

Partimos do pressuposto de que as tecnologias digitais são constituintes de uma sociedade profundamente midiática, e não simples ferramentas para o processamento da informação. Entre suas especificidades encontram-se dois fatores que provaram ser importantes para o estímulo da sensibilização perante o meio ambiente: a exploração lúdica e os elementos multimídia de discurso oral, música e animação digital. Esses elementos convergiram para despertar o interesse situacional dos estudantes e impulsionaram os sentimentos de presença percebidos durante a atividade na escola.

Reconhecemos as limitações deste estudo, que começam pela própria condição de pesquisa, após a pandemia da COVID-19, que exigiu a mediação por meio de uma plataforma de videoconferência, bem como a realização do passeio virtual com um número pequeno de participantes. Tais dificuldades foram incorporadas ao método iterativo, seguindo a lógica da metodologia de pesquisa de um recurso didático em construção. Os resultados, embora não estejam restritos a este caso específico, têm sua amplitude conformada também pelo caráter qualitativo da experiência.

De modo geral, o experimento confirmou que é possível e eficaz utilizar a RV com equipamentos de baixo custo, como o visualizador de papelão e os smartphones dos próprios estudantes. De forma similar, os resultados confirmaram que conhecer a Amazônia através de um passeio virtual é diferente do que ler sobre a floresta mais importante do mundo, na região norte do Brasil. Por outro lado, alertamos que a aquisição de conhecimento sobre o tema, de maneira contextualizada, dependeria de outros fatores, sendo necessários novos estudos para propor reflexões sobre possíveis aprendizados.

Entendemos que a incorporação do conhecimento requer estímulos diversos e recorrentes, não sendo razoável esperar que o pleno desenvolvimento da Literacia Ambiental aconteça a partir de uma única lição, ou mesmo de um único tipo de iniciativa.

Creemos, por fim, que os achados deste estudo empírico qualitativo também propõem um caminho prático para o desenvolvimento da Literacia Ambiental em crianças e adolescentes através de experiências de aprendizagem com o *Mobile VR*. Fica, aqui, uma sugestão concreta de recurso didático e uma série de procedimentos metodológicos para testar e analisar a experiência com estudantes.

Referências

EXPLORER Classroom: Experience the ocean in 360 with Erika Woolsey. [S.l.: s.n.] (2020). 1 vídeo (47min 41s), *National Geographic Education*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4FRXE-LI90&feature=youtu.be>
Acesso em: 14/01/2021.

FAUVILLE, Géraldine; QUEIROZ, A.C.M. & BAIENSON, J.N. (2020). “Virtual Reality as a promising tool to promote climate change awareness”. In: KIM, J. & SONG, H. (Eds.). *Technology and Health*. Amsterdam, Elsevier/Academic Press: 91–108.

GOOGLE VR. *Get your cardboard*. [S.l.] (2021). Disponível em: <https://arvr.google.com/cardboard/get-cardboard/> Acesso em: 08/01/2021.

HEHR, Karl Harven (2014). *Virtual field trips as an educational and motivational strategy to teach Iowa history*. Thesis (Master of Science) – Iowa State University, Ames. Disponível em: <https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5185&context=etd>
Acesso em: 08/01/2021.

MACIEL, Jaqueline (Org) (2014). *Trilhando os parques de Porto Alegre: interpretar e sensibilizar para transformar*. Porto Alegre, Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

MARKOWITZ, David et al. (2018). “Immersive Virtual Reality Field Trips Facilitate Learning About Climate Change”, *Frontiers in Psychology*, v. 9: 23–64.

MENEGAT, Rualdo (Coord.) (2018). *Atlas Ambiental de Porto Alegre*. Porto Alegre, Editora da Universidade. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/atlas/>
Acesso em: 07/01/2021.

PLANK, D.; DARO, P. & CARMICHAEL, S. (2016). *Base Nacional Comum Curricular*. Lemann Center at Stanford Graduate School of Education. Disponível em: <https://lemanncenter.stanford.edu/paper/base-nacional-comum-curricular-common-core-curriculum>
Acesso em: 13/01/2021.

QUEIROZ, A.M. et al. (2018). “Immersive Virtual Environments and Climate Change Engagement”, *Conference: 2018 Immersive Learning Research Network. Proceedings [...]*, Missoula.

RÉGIS, Fátima (2008). “Tecnologias de comunicação, entretenimento e competências cognitivas na cibercultura”, *DOSSIÊ ABCiber*, Porto Alegre, n. 37: 32-37, dez. Disponível em: <https://doi.org/10.15448/1980-3729.2008.37.4797>
Acesso em: 08/01/2021.

RÉGIS, Fátima & PERANI, Letícia (2010). “Comunicação e entretenimento na cibercultura: repensando as articulações entre lúdico, cognição e tecnologia”, *Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação*, Brasília, v. 13, n. 2.

RÉGIS, Fátima (2011). “Práticas de Comunicação e desenvolvimento cognitivo na cibercultura”, *Intexto*, Porto Alegre, v. 2, n. 25: 115-129, dez. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/intexto/article/view/19806/14485>
Acesso em: 08/01/ 2021.

RÉGIS, Fátima & MESSIAS, José (2012). “Comunicação, tecnologia e cognição: rearticulando homem, mundo e pensamento”. In: REGIS, Fátima; ORTIZ, Anderson; AFFONSO, Luiz Carlos & TIPONI, Raquel. *Tecnologias de comunicação e cognição*. Porto Alegre:, Sulina.

REIS, Breno M. (2018). “Experiência de jogo como a afinação em uma tonalidade afetiva lúdica: Stimmung, LARGs e reencantamento do mundo no Ingress”. Tese (Doutorado em Comunicação e Informação). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

SEMA (S/D). *Jovem ribeirinha leva vivência em unidades de conservação do Amazonas para encontro da ONU em Nova Iorque*. Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Governo do Amazonas. Disponível em: <http://meioambiente.am.gov.br/jovem-ribeirinha-leva-vivencia-em-unidades-de-conservacao-do-amazonas-para-encontro-da-onu-em-nova-iorque/>

Acesso em: 04/08/2025

Sobre as autoras

Fabiana Rossi da Rocha Freitas é Doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGCOM/UFRGS) e jornalista diplomada pela PUCRS. Trabalha há mais de 20 anos, como produtora e editora de conteúdo, com passagens por veículos de comunicação, assessorias de comunicação e consultorias. Na UFRGS, também atuou no projeto de extensão de digitalização do *Atlas Ambiental de Porto Alegre*.

Suely Fragoso é Professora Titular-Livre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde atua nos cursos de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCom) e Graduação em Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. É presidente do *Chapter Brasil da Digital Games Research Association (DIGRA-Brasil)*. É Ph.D. em *Communication Studies* pela *University of Leeds* (Reino Unido 1998), Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP (1992) e Arquiteta pela USP (1987). Coordena o *Laboratório de Artefatos Digitais (LAD/UFRGS)* desde 2005.